

**ФИРИБГАРЛИККА ИМКОН БЕРУВЧИ ШАРТ-ШАРОИТЛАР ВА УШБУ
ТУРДАГИ ЖИНОЯТЛАРГА ТАЙИНЛАНАДИГАН ЖАЗО ТИЗИМИНИНГ
ЎЗИГА ХОСЛИГИ****А.А. Таштемиров**

Маъмурий ҳуқуқ кафедраси катта ўқитувчиси, подполковник

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7541460>

Бугунги кунда республикамизда содир этилаётган жиноятлар орасида фирибгарлик, аҳолига етказётган зарари ҳамда содир этилиш сони ва даражасига кўра, бошқа турдаги жиноятларга нисбатан хавfli тус олмоқда. Шу билан бирга бундай турдаги жиноятларнинг барчаси ҳам фoш этилмасдан қолаётганлиги ушбу жиноятларни содир этган шахсларга нисбатан жазонинг муқаррарлиги принципи амалда таъминланмаётганлигини, бундан ташқари фирибгарлик жиноятидан жабр кўрган шахсларнинг мол-мулки ўз-ўзидан фирибгарлар кўлида қолиб кетаётганлигини кўрсатмоқда. Бунга, айрим ҳолларда фирибгарлик жиноятидан жабр кўрган фуқаролар томонидан фирибгарлик қурбони бўлганлиги ҳақида ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга мурожаат этмаслиги, натижада ушбу жиноятлар расмий рўйхатга қайд этилмасдан “латент”лигича қолиб кетиши ҳам асосий сабаблардан бири бўлмоқда.

Таҳлилларга кўра, республикамизда содир этилган жами жиноятлар орасида фирибгарлик жиноятини салмоғи йилдан-йилга ортиқ бориши кузатилмоқда. Жумладан ушбу кўрсаткич, 2004 йилда жами жиноятларга нисбатан 1,6%ни. ташкил қилган бўлса, 2016 йилда ушбу кўрсаткич 11,7 %, 2017 йилда 13,1 %, 2018 йилда эса 15,1 % ташкил қилган[1].

Ўзбекистонда фирибгарлик сўнгги 4 йилда 4 бараварга, (2018 йилда 483 та, 2019 йилда, 6 321 та, 2020 йилда 10 496 та, 2021 йилда 24 554 та) ортган.

Ушбу жиноятни содир этиш сабабларини ўрганиш мақсадида ушбу турдаги жиноятлари учун Жазони ижро этиш муассасида жазо ўтаётган маҳкумлар орасида ўтказилган анкета сўров натижалари таҳлиliga эътибор қаратсак. Ушбу анкета сўровида иштирок эган 1395 нафар маҳкумларнинг 30,5% моддий етишмовчилик, 28,8% таълим-тарбиядаги камчилик, 17% ишсизлик, 13,5% ҳуқуқий маданиятни пастлиги, 5,3% профилактик ишларнинг етарли эмаслиги, 2,2% ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар фаолиятидаги камчиликларни сабаб сифатида эътироф этишган[2].

Ёшлар ўртасида фирибгарлик жиноятини содир этиш сабабини ўрганиш бўйича ўтказилган анкета сўровида иштирок этган маҳкумларнинг 38,1% таълим тарбиядаги сусткашлик, 32% ишсизлик, 14,9% ҳуқуқий маданиятнинг пастлиги, 5,4% моддий етишмовчилик, 4,1% осон йўл билан пул топиш, 1,6% ичкилик, 0,6% интернетнинг салбий таъсири деб белгиланган.

Хусусий бандлик агентликлари томонидан фуқароларни чет-элларда яхши ойлик тўлайдиган ишга жойлаштириш хизматини кўрсатиш ниқоби остида фирибгарлик йўли билан уларга молиявий зарар етказиш энг кўп тарқалган фирибгарлик жиноятларидан бири ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикасидан ташқарида иш қидираётган шахсларни ишга жойлаштириш мақсадида лицензияга эга бўлган 65 та агентликлардан 30 таси

томонидан бирорта ҳам фуқаро шу кунга қадар хорижий давлатларга ишга юборилмаган.

Ўзбекистонда 2019 йилнинг ўрталарига келиб, 8 та хусусий бандлик агентлигининг лицензияси бекор қилинган, 3та агентлик лицензияси вақтинчалик тўхтатилган ва 3 тасига нисбатан жиноят иши очилган.

Доцент Э. Норбутаевнинг фикрича, бугунги кунда мамлакатимизда амалга оширилаётган ислохотлар жараёнида илгари мавжуд бўлган маъмурий тартиб-таомиллар ва бошқа институтлар қайта кўриб чиқилиб, шахс ҳуқуқлари ва эркинликларини таъминланишига хизмат қиладиган ўзгартишлар рўёбга чиқарилмоқда, шу жумладан олдин ёпиқ бўлган маълумотлар ошкор этилмоқда, тадбиркорлик фаолиятини амалга оширишга тўсқинлик қилувчи қатор тўсиқлар бартараф этилмоқда[3].

Ушбу фикрдан келиб чиқиб айтиш мумкинки, фаолият олиб бориш жараёни турли сабабларга кўра сир сақланган кўплаб қўшма корхона, АЖ, МЧЖ ёки шу каби бошқа ташкилотлар фаолияти бугунги кунда ошкорлаштирилган ва аниқ фаолият йўналиши ўрганиб чиқилганида, улар фаолиятида турли ҳуқуқбузарликлар аниқланганлигини куйидаги айрим мисолларда кўриб ўтиш мумкин.

Ички ишлар вазирлиги ҳузуридаги тергов департаменти томонидан берилган маълумотга кўра[4] биргина “Korean and migration xususiy bandlik agentligi” МЧЖ раҳбарлари Жанубий Кореяга ишга жўнатишни ваъда қилган ҳолда юзлаб фуқаронинг 19 миллиард сўмдан ортиқ маблағини ўзлаштирган. 2019 йил январь ойдан жорий йилнинг октябрь ойига қадар 600 нафарга яқин фуқародан 19 миллиард сўмдан зиёд маблағлар жамиятнинг банкдаги ҳисоб-рақамларига кирим қилинган. Улар мижоз билан шартнома тузишган ҳолда, 27 миллиондан 32 миллион сўмгача кирим қилиб келишган. 600 га яқин шартномалар имзоланган бўлса-да, бугунги кунга қадар бирор шахс шартнома асосида хорижга жўнатилмаган. Отақулов ва Қобулов муқаддам 168-моддаси, яъни фирибгарлик жинояти билан судланиб чиққан шахслардир. Мижозларни 4 ой давомида корейс тилини ўқитиш учун ўқув марказларига жўнатишади ва ўқитади. Ўқув маркази ва ўқиш жараёнидаги маблағлар шартнома суммаси ҳисобидан сарфланиши айtilган. Аниқланишича, ҳар бир фуқародан 27 миллиондан 32 миллион сўмгача маблағдан 3 миллион сўми жамият томонидан айнан шу чиқим харажатлари учун сарфланган, қолган 27 миллион сўм маблағ эса даромад сифатида ўз ҳисоб-рақамида қолдирилган. Бугунги кунга қадар 200 миллион сўм маблағ қолган. Ўз навбатида жамиятга кирим қилинган 19 миллиард сўмдан ошиқ суммани шахсий манфаатлари йўлида пластик карталарга ўтказиш орқали сарфлаб юборилган. Ушбу уюшган гуруҳ томонидан жабрланган фуқароларни сонига ва яшаш манзилига эътибор қаратсак, жабрланувчиларни бутун республика ҳудудига тўғри келишини кузатиш мумкин. Жумладан, Қашқадарё вилоятида 955 нафар; Самарқанд вилоятида 345 нафар; Сурхондарё вилоятида 254 нафар; Наманган вилоятида 193 нафар;

Қорақалпоғистон Республикасида 12 нафар; Андижон вилоятида 77 нафар; Хоразм вилоятида 28 нафар; Тошкент вилоятида 304 нафар; Сирдарё вилоятида 73 нафар; Навоийда 52 нафар; Жиззахда 88 нафар; Фарғона вилоятида 24 нафар; Бухоро вилоятида 44 нафар жабрланувчи мавжудлиги аниқланган.

Фикримизча, фирибгарлик жинояти қонун ҳужжатларида белгиланган бўлсада, аммо унинг ҳуқуқий мақомига хос барча хусусиятлар ўз аксини топган[5] қонунчиликларга ўзгартириш ва ушбу турдаги жиноятларни З.М. Охунов ва Ш.Х. Қушбоқов такидлаганидек, ижтимоий ҳодиса сифатида тушуниш, унинг ҳақиқий сабабларини ижтимоий, иқтисодий, психологик, тиббий ва педагогик муаммолар тизимидан излаш лозим[6].

Тадқиқотчи Ш. Қушбоқовнинг такидлаганидек, тадбиркорлик фаолияти билан яқиндан танишиш имконияти[7] берилган булсада бугунги кунда содир этилаётган фирибгарлик жиноятлари нафақат жисмоний шахсларга нисбатан, балки юридик шахсларга нисбатан ҳам ортиб бораётганлигини кўриш мумкин. Ушбу фикрнинг тасдиғи сифатида бугунги кунда банк-кредит соҳасида тобора кўпайиб бораётган фирибгарлик жиноятларининг қуйидаги турларни ажратиш кўрсатиш мумкин:

1. Банк соҳасидаги фирибгарлик. Бунда асосан сохта пластик карталар ёки ҳисоб-китоб рақамлари орқали пул маблағларини ўғирлаш ёки тадбиркорларга тез вақт ичида кредит расмийлаштириб бериш орқали уларга мулкӣ зарар етказиш шакли тез-тез учраб туради.

2. Суғурта соҳасидаги фирибгарлик. Ушбу шаклда одатда суғурта ҳодисасини сохта уюштирган ҳолда ва сохта ҳужжатлар тақдим этиш орқали суғурта товонини ундиришга эришиш;

3. Юқори технологиялар соҳасидаги фирибгарлик (интернет соҳасидаги фирибгарлик, уяли алоқалар соҳасидаги фирибгарлик ва бошқалар);

Юридик шахсларга нисбатан содир этиладиган ушбу шаклдаги фирибгарлик турлари учун виқтим хулқ-атворда учрайдиган қуйидаги омилларни ажратиш кўрсатиш мумкин: корхонада маҳсулотни реализация қилиш билан боғлиқ қийинчиликлар. Ушбу ҳолатда уюшган гуруҳ томонидан ўзларини маҳсулотни чакана сотувчи фирма сифатида таништирган ҳолда, товарни ҳаққини маълум муддатдан кейин тўлаш ёки бўлиб-бўлиб тўлаш шаклида катта миқдорда товарни сотиб олиш таклиф қилинади. Кредит уюшмалари томонидан кўп миқдорда мижозларни қамраб олиш мақсадида қулай фоизларда ва тез суратларда ортиқча ҳужжатларсиз кредит бериш таклиф қилинади. Ушбу ҳолатда эгаси бўлмаган ёки ҳужжатлари топиб олинган ёки ўғирланган ҳужжатлар асосида кредит олинади. Хавфсизлик хизматларини ёки хавфсизликни таъминловчи қурилмаларни тадбиркор томонидан ташкил этилмаганлиги; корхонада компьютер хавфсизлиги тизимини мавжуд эмаслиги, уларни киберҳужум натижасида зарарлаш орқали иқтисодий зиён етказилишига сабаб бўлиши мумкинлиги; корхона ходимларини фирибгарлар ва уларнинг ўзини тутиши ҳолатларини билишга қаратилган махсус билим ва кўникмаларга эга эмасликлари ва бошқалар.

Фирибгарлик жиноятларида учрайдиган яна бир ўзига хос хусусиятни қайд этиш зарур. Мазкур турдаги жиноятларни айрим шакллари содир этадиган шахслар кўпинча зарур малака ва мутахассисликка эга бўлган шахслар саналадилар. Бунга сабаб, уларнинг ўз меҳнат фаолиятлари ёки мансаб ваколатларидан келиб чиққан ҳолда одамларни ишончига кирган ҳолда уларга мулкӣ зарар етказадилар. Бундай лавозимда ёки фаолият билан шуғулланаётган шахсларга фирибгарлик жиноятининг жабрланувчилари осонгина илиниши табиий ҳолатдир.

Олий маълумотли ёки юқори малакали мутахассис бўла туриб фирибгарлик жиноятларини содир этишга энг аввало олаётган иш ҳаққи ёки ахлоқий жиҳатдан мазкур шахсларни жиноят содир этишга бўлган мойиллиги туртки беради.

Жиноятчи психологияси масалалари билан шуғулланган М.И. Еникеев тўғри таъкидлаб ўтганидек, юқори ахлоқий фазилатларга эга ва жамиятда юриш-туриш қоидаларини ҳурмат қилувчи қонунга итоаткор шахс учун жиноят содир этиш билан боғлиқ вазият бўлиши мумкин эмас. Жиноят содир этиш вазияти фақат жиноий хусусиятларга эга шахсдаги бўлиши мумкин[8]. Мазкур фикрларга қўшилган ҳолда айтиш мумкинки, юқори ҳуқуқий маданиятга эга бўлган шахсларда кўпчилик ҳолатларда жиноят содир этиш учун иммунитет мавжуд бўлади.

Сўнги вақтларда содир этилган фирибгарлик жиноятлари шуни кўрсатадики, фирибгарлар томонидан жиноят учун жавобгарликнинг муқаррарлигига бўлган ишончни йўқлиги ва уларни хатти-ҳаракатлари ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан аниқланмаслигига бўлган асосиз қарашлар шаклланмоқда.

Бундан ҳолатларни жиноятчи шахсида юзага келишига жамиятга бўлган қарама-қарши ёндашувларни шаклланганлиги, жинояти учун жавобгарликдан қутилиш имкониятларини кўплиги асоси омил бўлаётганлиги таъкидланади.

Жиноятчи шахсида жамиятга бўлган салбий муносабатни шаклланишига дастлабки омил сифатида тарбиядаги нуқсонлар ва аниқ бир шарт-шароитда шахсни яшаш муҳити намоён бўлади.

Қ.Р.Абдурасулова тўғри таъкидлаб ўтганидек, шахс ижтимоий-лашувининг биринчи ва энг муҳим институти оиладир. Шахснинг ахлоқий ва маънавий шаклланишига оила жуда катта таъсир кўрсатади. Эмоционал таъсирчанлик, сезгирлик, хушёрлик, меҳрибонлик каби фазилатлар энг аввало оилада, болаларнинг ўз ота-онаси, яқинлари билан ўзаро муносабатларида шаклланади[9].

Шунга қарамасдан, фирибгарлик жиноятлари жабрланувчиларига хос бўлган айрим ўзига хосликларга тўхталиб ўтишимиз зарур. Сўнги йилларда содир этилган фирибгарлик жиноятларини ташкил қилиш хусусиятларига эътибор берилса, уларни аниқ мақсадли ва тизимли ҳаракат қилаётганига гувоҳ бўлиши мумкин. Гўёки расмий фирма сифатида иш бошлаш орқали очиқ рекламалар орқали кўп сонли “клиентлар”ни чақириб уларни “овлашга” уринмоқдалар. Ушбу шаклдаги фирибгарлар уюшган гуруҳ сифатида фаолият кўрсатган ҳолда, гуруҳнинг ҳар бир аъзосини ўз вазифаси борлиги, имкон қадар қисқа вақтларда кўп даромад қилиб қочиш қилишни режалаштирадilar.

Фирибгарлик жиноятларини келтириб чиқарувчи сабаб ва шароитлар:

- ҲМҚОлар фаолиятида ташкилий-бошқарув соҳасидаги мазкур турдаги жиноятларни профилактикасида йўл қўйилган хато ва камчиликлар;

- фуқароларда ҳуқуқий онг ва маданиятнинг етарли даражада шаклланмаганлиги;

- Бугунги кунда фуқароларимизда интернет, турли ижтимоий тармоқлар ва замонавий технологиялар билан ишлаш имкониятининг кундан кунга кенгайиб бораётганлиги;

- жабрланувчи ўзига тегишли бўлган моддий қимматликларини ўз қўли билан жиноятчига топшириши;

- фирибгарлик жиноятининг содир этилишида жабрланувчиларнинг муайян даражада ўзига хос ҳиссаси мавжуд бўлиб, улар фирибгарларнинг алдовларига ишониши;

- фирибгарлар очик ҳаракат қилиши, жабрланувчи алдаш ҳолатини бирданига аниқлай олмаслиги, кейинчалик ариза билан мурожаат қилиши;

- фирибгарликка қарши кураш ҳуқуқбузарликлар профилактикаси фақат ХМКОнинг вазифаси сифатида баҳолангани оқибатида ушбу фаолиятга маҳаллий давлат ташкилотлари томонидан лозим даражада эътибор қаратилмаяпти;

- фирибгарликка қарши курашиш ва унинг профилактикаси бўйича асосан содир этилган ғайриқонуний қилмишларнинг оқибатларига қарши курашишдан иборат бўлмоқда, ҳуқуқбузарликларнинг барвақт олдини олиш, аниқлаш ва бартараф этиш бўйича тизимли чора-тадбирлар кўрилмагани;

- фирибгарлик профилактикаси амалга оширишнинг иш шакли ва услублари бугунги кун талабларига тўлиқ жавоб бермаслиги, ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланиш етарли даражада йўлга қўйилмаган;

- фирибгарликнинг тизимли равишда содир этилишига доир сабаб ва шарт-шароитларни аниқлаш ва бартараф этиш бўйича чора тадбирларнинг ишлаб чиқиш самарадорлиги мавжуд эмас, ишлар кутилган натижани бермаяпти;

- Фирибгарлик содир этган шахсларга зарарни қопланганда ОМК билан боғлиқ жазо қўлланмаслиги, ЖКнинг 73-74 моддаларига асосан муддатидан илгари жазодан озод қилинаётганлиги, жуда кўп миқдорда ва эпизодларда содир этилган жиноят учун 10 йил муддатдан ортиқ ОМК жазоси тайинланмаслиги фирибгарларнинг қайта жиноят содир этишларига имкон бермоқда.

Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг

168-моддасига кўра[10], шахс ҳар қанча катта суммада ва эпизодларда фирибгарлик қилса ҳам, унга судлар томонидан озодликдан маҳрум қилиш жазосини энг юқориси 10 йилдан ортиқ муддатга бериши мумкин эмас. Лекин амалиёт кўрсатиб турибдики, судлар томонидан мана шу 10 йил ҳам жуда кам ҳолларда тайинланмоқда.

Судлар томонидан мингдан ортиқ кишиларни чет-элга ишлаш учун юборишни ваъда қилиб жами 21 миллиард сўм миқдордаги пулларини фирибгарлик йўли билан талон-тарож қилиган “Human” хусусий бандлик агентлиги” МЧЖ раҳбарига 10 йил муддатга озодликдан маҳрум қилиш, 400 нафарга яқин шахсни алдаб кетган “Straus House” таъсисчисига 9 йил, 16 минг фуқарони 23 млрд сўмга чув туширган “Avto oltmish oy” МЧЖ раҳбарига 8 йил муддатга озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинланди.

Шунингдек фирибгарлар оғир жазонинг четлаб ўтишнинг қонуний йўллари мавжудлиги фирибгарларнинг миллиардлаб зарарнинг бир тийинини ҳам қопламаган ҳолда тайинланган муддатнинг бор-йўғи учдан бирини ёки ярмини ўтаб, озодликка чиқиши мумкин.

Фирибгарлик соҳасида содир этиладиган жиноятларни таҳлил қилиш натижасида қуйидаги хулосаларни илгари суриш мумкин:

Биринчи, фирибгарлик жинояти ўз мазмуни ва моҳиятига кўра жамиятдаги иқтисодий-ижтимоий вазият, шахсни психологик ва ижтимоий мавқеига, оилада

олинган тарбияга ёки меҳнат қилинаётган муҳитга алоҳида боғлиқлигини қайд этиш зарур;

Иккинчи, фирибгарлик жиноятларини сабаблари ва шарт-шароитларни аниқлашда мамлакатдаги коррупция ҳолати ва ишсизлик даражаси ҳам алоҳида ўринга эга.

Учинчи, фирибгарлик жиноятини олдини олишда жабрланувчининг тутган ўрни, уни хулқи ва ҳуқуқий онг даражаси алоҳида муҳим аҳамиятга эга. Шу боис, фирибгарлик жиноятларида “ўзини ушбу соҳада энг тажрибали ва иш тез битириб берувчи шахслар”ни тузоғига тушишга энг аввало жабрланувчиларнинг фирибгарлик жиноятлари ва уни детерминантлари ҳақида етарли билимга эмаслиги сабаб бўлмоқда. Бизнингча, аҳолининг ҳуқуқий билимларини оширишда ва фирибгарларнинг тузоғига осонликча илиниб қолишни олдини олиш мақсадида ҳамда аҳолида, айниқса, тарбияси оғир бўлган фуқароларда қонунга ҳурмат ҳиссасини уйғотиш мақсадида судлар томонидан маҳаллаларда аҳоли билан очиқ мулоқотларни тизимли равишда ташкил қилиш ва фирибгарлик соҳасидаги жиноят ишларини сайёр суд мажлислари ўтказиш кўламини кенгайтириш зарур.

Тўртинчи, Ўзбекистонда 2018-2021 йиллар давомида энг кўп содир этилган фирибгарлик жиноятларининг мазмуни ва йўналишини таҳлил қилган ҳолда айтиш зарурки, фирибгарлик соҳасидаги уюшган гуруҳлар асосан жамиятдаги аҳолини эҳтиёжлари ва қизиқишлари, қийинчиликларидан келиб чиққан ҳолда ўзларини жиний режаларини тузаётганлигини кузатиш мумкин. Бунинг учун улар турли қонуний тузилмаган тузиш орқали аҳолини ўз фаолиятини қонуний эканлиги ҳақида ишонтиришга уринаётганлигини таҳлил қилдик. Шу боис, тадбиркорликни ривожлантириш ва янада эркинлаштириш жараёнида “сохта тадбиркорлар” томонидан аҳолини фирибгарлик йўли билан пулини ўзлаштириш имкониятларини қонуний чеклаш ва ўз вақтида ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан чоралар кўриш зарурати юзага келмоқда. Шу йўл билангина, жабрланувчилар ва етказилган зарарнинг ортиб кетиш имконияти юзага келади.

Юқоридагиларга кўра фирибгарликка оид ҳуқуқбузарликларининг олдини олишда амалга оширилаётган чора-тадбирларнинг самарали бўлишини таъминлаш , олдини олиш чораларини такомиллаштиришда илғор хориж тажрибасини ўрганиш, жиноятчиликка қарши курашда самарали тизимни яратишда улардан унумли фойдаланиш ва бу изланишларнинг узлуксиз ва давомийлигини таъминлаш бугунги жиноят оламида содир этилаётган қонунга зид хатти-ҳаракатларнинг ўз вақтида олди олинишини, бартараф этилишини таъминловчи асосий воситалардан бири ҳисобланади. Негаки жиноят олами ҳам замон билан ҳамнафас тарзда ривожланиб бормоқда ва фирибгарликка оид ҳуқуқбузарликлар ҳам кун сайин ўз йўналишларини такомиллаштириб турли кўринишларда намоён бўлмоқда. Шу сабабли ҳам фирибгарликка оид ҳуқуқбузарликларни самарали бартараф этишда илғор хориж тажрибасини ўрганиш ва амалиётга тадбик этиш зарур ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Тергов департаменти маълумотлари асосида олинган.
2. Фирибгарлик жиноятларининг барвақт профилактикаси ва уларни фош этиш методикаси: Ўқув-методик қўлланма. // Ғ.О.Эрматов, А.Рахматов, З.Рустамов, Қ.А.Саитқулов. – Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси, 2019 й. – 46 б.
3. Норбутаев Э. Ички ишлар органларининг лицензиялаш фаолиятининг ҳуқуқий асосларини ривожлантиришнинг айрим масалалари //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 5. – С. 69-77.
4. Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Тергов департаменти маълумотлари асосида олинган.
5. Qushboqov S., Yetmishboyev M. JAZONI IJRO ETISH MUASSASALARI ISHTIROKIDA TUZILADIGAN FUQAROLIK-HUQUQIY SHARTNOMALARNING MOHIYATI VA ANAMIYATI //Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 9. – С. 76-80.
6. Охунов З., Қушбоқов Ш. ТАЛАБАЛАР ТОМОНИДАН СОДИР ЭТИЛАДИГАН ҲУҚУҚБУЗАРЛИКЛАРНИ ОЛДИНИ ОЛИШГА ОИД АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР //Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 11. – С. 34-39.
7. Қушбоқов Ш. ЖАЗОНИ ИЖРО ЭТИШ МУАССАСАЛАРИ ФАОЛИЯТИДА ТАДБИРКОРЛИКНИНГ ЎРНИ //Международная конференция академических наук. – 2022. – Т. 1. – №. 27. – С. 16-20..
8. Еникеев М.И. Юридическая психология. Учебник. СПб., 2004. <http://yurpsy.com/files/ucheb/enik2/02.htm>.
9. Исмаилов И., Абдурасулова Қ. Р., Фазилов И. Ю. Криминология. Умумий қисм: ИИВ олий таълим муассасалари учун дарслик/Масъул муҳаррир ШТ Икрамов //Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси. – 2015. – Т. 252. – С. 174-175.
10. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси. Электрон манба: <https://lex.uz/docs/11145>. Мурожаат вақти: 12.10.2022.